

Научная статья

УДК 811

DOI: 10.5281/zenodo.14284008

ТРУДНОСТИ МАШИННОГО ПЕРЕВОДА КУЛЬТУРНО-СПЕЦИФИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ НОВОСТНЫХ СТАТЬЯХ

© 2024 *О.Н. Поддубская¹, В.В. Дарьина²*

Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области «Государственный гуманитарно-технологический университет».

ORCID¹: 0000-0003-1067-7499.

ORCID²: 0009-0005-9490-4573.

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье представлен сопоставительный анализ качества машинного и человеческого перевода на примере новостной статьи «Revealed: Tories failed to do impact check before approving banned pesticide» из самой читаемой британской газеты «The Guardian», датированной 24 июля 2024 года. По причине отсутствия официального перевода этой статьи на русский язык внимание уделяется использованию передовых онлайн-переводчиков, таких как DeepL, Google Переводчик, Reverso, Microsoft Bing и Яндекс Переводчик. Анализ фокусируется на культурно-специфических элементах, идиомах и специализированной терминологии, которые могут представлять трудности для машинного перевода. Выявленные недостатки в переводах подчеркивают необходимость участия человека-переводчика для обеспечения точности и адекватности перевода, особенно в лексически сложных и культурно насыщенных текстах.

Ключевые слова: искусственный интеллект, машинный перевод, человеческий перевод, культурно-специфические элементы, идиомы, специализированная терминология, качество перевода, онлайн-переводчики.

Для цитирования: Поддубская О.Н. Трудности машинного перевода культурно-специфических элементов в англоязычных новостных статьях / О.Н. Поддубская, В.В. Дарьина // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 5. – С. 94–103. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.14284008>.

Введение. В свете недавних новостей, опубликованных в газете «The Guardian» 24 июля 2024 года, статья предоставляет анализ того, насколько качественно передовые онлайн-переводчики справляются с переводом культурно специфических и специализированных терминов. Новизна исследования заключается в сравнении различных переводчиков и оценке их эффективности на примере актуального и сложного текста, что позволяет определить степень адекватности машинного перевода и необходимости участия человека-переводчика. Анализ терминов и культурно-специфических элементов в лингвистике релевантен, поскольку он позволяет понять, как язык отражает и формирует культурную идентичность, модели общения и общественные ценности. Статья дает представление о сложностях и нюансах, связанных с переводом, и подчеркивает необходимость культурной осведомленности в лингвистической практике в современном мире. Значимость исследования заключается в интеграции анализа современных технологий, культурных и лингвистических аспектов перевода, а также в разработке новых стратегий перевода. Прикладная ценность проявляется в

актуальности исследования для профессиональных переводчиков, преподавателей и студентов. Предлагаемые рекомендации могут быть использованы для образовательных программ и программ повышения квалификации, а также для улучшения качества машинного перевода. Сказанное делает исследование полезным как для теории, так и для практики перевода, а также способствуют улучшению межкультурной коммуникации в глобализированном мире.

Материалы и методы исследования. Для проведения исследования была взята статья «Revealed: Tories failed to do impact check before approving banned pesticide» из британской газеты «The Guardian» от 24 июля 2024 года [11]. Анализ основывается на сопоставлении переводов, выполненных с помощью передовых онлайн-переводчиков (DeepL, Google Переводчик, Reverso, Microsoft Bing, Яндекс Переводчик) и человека-переводчика [4]. Используемые методы включают детальный разбор перевода культурно-специфических элементов, идиом и терминологии, а также оценку качества перевода в контексте точности и адекватности передачи информации.

Основная часть. Машинный перевод стремительно развивается и за последние годы добился значительных успехов, однако вопрос о том, сможет ли он полностью заменить труд переводчиков-людей, остается открытым. Алгоритмы машинного перевода способны оперативно обрабатывать большие объемы текста, что делает их полезными для быстрого анализа информации. Они отлично справляются с переводом простых и часто встречающихся фраз, а также стандартных документов. Тем не менее, машинный перевод сталкивается с трудностями при работе со сложными структурами, идиоматическими выражениями и культурно-специфическими элементами, требующими глубокого понимания контекста и нюансов переводимого языка. Более того, тон и стиль текста, особенно в СМИ, играют ключевую роль для правильного восприятия информации, и здесь человеческий перевод имеет значительное преимущество [3].

Понимание и точный перевод культурных элементов и идиоматических выражений чрезвычайно важны, поскольку правильный перевод, во-первых, гарантирует, что переведенный текст сохраняет ту же контекстуальную значимость, что и оригинал; во-вторых, обеспечивает резонанс с целевой аудиторией, помогает сохранить предполагаемый эффект текста, чтобы перевод был не только лингвистически точным, но и культурно уместным; в-третьих, обеспечивает эффективность коммуникации, преимущественно в новостных статьях, направленных на информирование читателя и влияние на общественное мнение [1].

В английском языке новостные статьи часто пишутся по структуре, используемой в ведущих изданиях, таких как The Guardian. Основные компоненты такой статьи включают заголовок, лид (краткое вступление), основную часть статьи и заключение. Заголовок должен привлекать внимание и четко отражать суть новости, а также предоставлять читателю ключевую информацию в сжатой форме, часто отвечая на вопросы *кто?*, *что?*, *где?*, *когда?* и *почему?*. Основная часть статьи подробно описывает событие, добавляя контекст, цитаты и дополнительную информацию. Заключение включает в себя прогнозы, возможные последствия или реакцию на событие [6].

Переводчику необходимо знать структуру статьи, чтобы грамотно донести смысл до читателя, однако в век современных технологий машинный перевод имеет перспективу стать важным инструментом в работе, особенно для предварительного перевода или обработки больших объемов текста, поскольку знания о структуре статьи уже встроены в искусственный интеллект онлайн-переводчиков [5].

Для того чтобы произвести сравнительный анализ перевода человека и машинного перевода, обратимся к статье «Revealed: Tories failed to do impact check before approving

banned pesticide» в британской газете The Guardian. Статья датирована 24 июля 2024 года, что является вполне актуальным на сегодняшний день. Данная газета не имеет официальных переводов на русский язык, поэтому очевидно, что читатели обращаются к передовым переводчикам, из которых особенно выделяют DeepL, Google Переводчик, Reverso, Microsoft Bing и Яндекс Переводчик. Прежде чем мы перейдем к непосредственному анализу, определим возможные сложности, которые могут вызывать затруднения не только у онлайн-переводчика, но и у лингвиста [2, с. 30].

Приведем список встречающихся в статье особенностей, которые будут рассмотрены с точки зрения качественного человеческого перевода [9, с. 67].

Культурно-специфические элементы. В статье представлен целый ряд культурных отсылок и идиоматических выражений, характерных для Великобритании. Сюда входят упоминания политических партий, правительственных органов и разговорные выражения, которые имеют особый подтекст в культурных рамках Великобритании.

Термин *Tories* в заголовке отсылает к Консервативной партии Великобритании. В данном случае имя собственное правильно будет перевести в единственном числе, как *Тори*, поскольку название устоялось в таком виде.

Юридические органы *The Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra)* и *The Office for Environmental Protection (OEP)*, исходя из англо-русского словаря аббревиатур, следует перевести, как *Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства* и как *Управление по охране окружающей среды*. В России нет прямого аналога, который бы в полной мере соответствовал этим двум организациям, однако есть несколько организаций, которые выполняют схожие функции: Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды России), Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России) и Росприроднадзор (Федеральная служба по надзору в сфере природопользования). Так, функции *Defra* в России распределены между Минприроды России и Минсельхозом России, а функции *OEP* выполняются Росприроднадзором.

Conservation of Habitats and Species Regulations 2017 – законодательная база, созданная в 2017 году для защиты сред обитания и видов, обеспечивающая устойчивые усилия по их сохранению. В России существует статья 22 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире», которая посвящена сохранению среды обитания объектов животного мира, что приближает к реалиям британской организации.

Cruiser SB – особый вид неоникотиноидного пестицида. В контексте новостной статьи – спорный пестицид, разрешенный к применению.

Организация *Health and Safety Executive* – это британское агентство, отвечающее за регулирование охраны здоровья и безопасности на рабочем месте, которое предоставило рекомендации против одобрения пестицида. Отдел техники безопасности и охраны труда – идентичное название существует и в русском языке.

Wildlife Trusts – фонд охраны диких животных или же фонд дикой природы, если адаптировать под реалии русского языка. Является федерацией британских благотворительных организаций, занимающихся охраной природы.

Sites of Special Scientific Interest (SSSIs) – согласно англо-русскому словарю нормативно-технической терминологии, это территория Великобритании, представляющая особый интерес с точки зрения флоры, фауны, геологии и др., которая находится под защитой государства. Ближайший перевод будет звучать, как *участок особого научного значения*, а аналог в русском языке – *земли особо охраняемых территорий*.

Office for Environmental Protection (OEP) – управление охраны окружающей среды, а именно орган в Великобритании, осуществляющий надзор за соблюдением экологического законодательства. В России существует идентичная организация.

Client Earth – организация, занимающаяся экологическим правом и инициировавшая жалобу, приведшую к расследованию. Чтобы привлечь внимание читателя на указанную организацию, малоизвестную среди российских читателей, не следует переводить название.

NFU Sugar и *British Sugar* – отраслевые органы, представляющие интересы фермеров и производителей сахарной свеклы в Великобритании. Аналогично предыдущему, чтобы привлечь внимание читателя на данные органы, не следует переводить их названия.

Buglife – британская благотворительная организация по охране природы, занимающаяся беспозвоночными животными. Чтобы привлечь внимание читателя на представленную организацию, малоизвестную российским читателям, не рекомендуется переводить название.

Special protection areas – особо охраняемые территории, которые находятся под защитой из-за их экологической значимости, часто являясь местом обитания уязвимых или исчезающих видов. Перевод аналогичен – *особо охраняемая территория*.

Идиомы. Идиомы – это устойчивые выражения или фразы, значение которых не следует буквально из значений отдельных слов. В переводе на русский язык важно учитывать их переносный смысл, а не переводить дословно, чтобы сохранить культурные особенности оригинала [7, с. 187].

Идиома *death blow* имеет два значения: удар или воздействие, приводящее к немедленной смерти; событие, которое приводит к резкому завершению чего-либо. В контексте статьи (*described as a "death blow to wildlife"*) логичнее всего перевести как *смертельный удар по природе*, поскольку идиома используется для описания серьезного негативного воздействия, которое может оказать одобренный пестицид на дикую природу.

Greenlighting the use – *дать зелёный свет на использование*, в русском языке идентично. В приведенном контексте означает одобрение правительством запрещенного пестицида.

Met with scorn – описывает реакцию участников кампании на обоснование, предоставленное чиновниками. Аналог для перевода – *принятый с презрением или пренебрежением*.

Quite frankly – используется оратором, чтобы представить прямое и честное мнение. В русском – *говорить открыто и честно, иногда прямо*.

Терминология. Статья включает в себя совокупность специализированных слов и выражений, используемых в определенной области знаний или деятельности. Эти термины необходимы для точного и однозначного описания концепций, процессов и объектов в рамках данной области [10, с.224]. Эта терминология включает в себя следующую единицу.

Emergency approval – временное разрешение, выдаваемое при определенных срочных условиях в обход стандартных нормативных процедур. Варианты перевода: *утверждение в чрезвычайных ситуациях* или *экстренное разрешение*.

Legally required assessment – оценка, предписанная законом для определения потенциального воздействия решения или действия, обычно связанного с проблемами окружающей среды или здоровья населения. Варианты перевода: *по закону обязаны* или *юридически обязаны*.

Stewardship programme – набор руководящих принципов или практик, предназначенных для обеспечения ответственного управления ресурсами. Варианты перевода: «программа рационального использования» или «программа контроля».

Biodiversity targets – конкретные задачи по сохранению или увеличению биологического разнообразия. Варианты перевода: цели в области биоразнообразия или целевые показатели в области биоразнообразия.

После проведенного анализа языкового материала статьи обратимся к популярным онлайн-переводчикам. Ниже приведем результаты перевода и наличие совпадений с истинным переводом, который требуется в данном контексте, используя DeepL, Google переводчик, Reverso, Microsoft Bing и Яндекс переводчик (Таб.1).

Таблица 1. Результаты машинного перевода

	DeepL	Google Переводчик	Reverso	Microsoft Bing	Яндекс Переводчик
Tories	Тори	Тори	Тори	Тори	Консерваторы
The Department for Environmen, Food and Rural Affairs (Defra)	Министерств о окружающей среды, продовольств ия и сельского хозяйства (Defra)	Департамент по охране окружающей среды, продовольстви ю и сельским делам (Defra)	Департамент по охране окружающей среды, продовольствия и сельских дел (DEFRA)	Министерство окружающей среды, продовольстви я и сельского хозяйства (Defra)	Министерство окружающей среды, продовольстви я и по делам сельских районов (Defra)
The Office for Environmental Protection (OEP)	Управление по охране окружающей среды (OEP)	Управление по охране окружающей среды (OEP)	Управление по охране окружающей среды (ВПЭ)	Управление по охране окружающей среды (OEP)	Управление по охране окружающей среды (OEP)
Conservatio n of Habitats and Species Regulations 2017	Положение о сохранении сред обитания и видов 2017 года	Положение об охране местообитаний и видов 2017 года	Положение о сохранении сред обитания и видов 2017	Правила сохранения среды обитания и видов 2017 года	Закон о защите окружающей среды", правил в отношении местообитаний и видов на 2017 год
Cruiser SB	Cruiser SB	Cruiser SB	Cruiser SB	Cruiser SB	Cruiser SB
Health and Safety Executive	Исполнитель ный комитет по охране здоровья и безопасности	Исполнительн ый комитет по охране здоровья и безопасности	Исполнительный комитет по вопросам здравоохранения и безопасности	Исполнительн ый комитет по здравоохранен ию и безопасности	Управление здравоохранен ия и безопасности
Wildlife Trusts	Wildlife Trusts	Wildlife Trusts	Фонд защиты дикой природы	Фонд дикой природы	Wildlife Trusts
Sites of Special Scientific Interest	Объекты, представляю щие особый научный интерес	Участки особого научного интереса	Участки особой научной важности	Участки особого научного интереса	Объекты, представляющ ие особый научный интерес
Office for Environmental Protection (OEP)	Управление по охране окружающей среды (OEP)	Управление по охране окружающей среды (OEP)	Управление по охране окружающей среды (OEP)	Управление по охране окружающей среды (OEP)	Управление по охране окружающей среды (OEP)
Client Earth	Client Earth	Client Earth	Client Earth	Client Earth	Client Earth

NFU Sugar и British Sugar	NFU Sugar и British Sugar	NFU Sugar и British Sugar	NFU Sugar и British Sugar	NFU Sugar и British Sugar	NFU Sugar и British Sugar
Buglife	Buglife	Buglife	Buglife	Buglife	Buglife
Special protection areas	Зоны особой охраны	Особо охраняемые территории	Особые охранные зоны	Специальные охраняемые зоны	Зоны особой охраны
Death blow	«Смертельный удар по дикой природе»	«Смертельный удар по дикой природе»	«Смертельный удар для дикой природы»	«Смертельный удар по дикой природе»	«Смертельный удар по дикой природе»
Greenlighting the use	«Зеленый свет» на использование	Одобрение использования	Зеленый свет использованию	Использование	Разрешение на использование
Met with scorn	С презрением встречено	Было встречено с презрением	Было встречено с презрением	Было встречено с презрением	Было встречено с презрением
Quite frankly	Откровенное	Честно говоря	Откровенно	Откровенно	Откровенно говоря
Emergency approval	Экстренные разрешения	Экстренные разрешения	Чрезвычайные разрешения	Чрезвычайные разрешения	Экстренные разрешения
Legally required assessment	Требуемую законом оценку	Требуемую законом оценку	Юридически обязательную оценку	Требуемую законом оценку	Требуемую законом оценку
Stewardship programme	Строгая программа управления	Строгая программа управления	Строгая программа управления	Строгая программа управления	Строгая программа управления
Biodiversity targets	Множество целей в области биоразнообразия	Множество предстоящих целей по сохранению биоразнообразия	Несколько надвигающихся целей в области биоразнообразия	Множество надвигающихся целей по биоразнообразию	Множество предстоящих задач по сохранению биоразнообразия

Не указанные в таблице слова и словосочетания подразумевают, что все онлайн-переводчики донесли смысл правильно.

Ниже представлен анализ таблицы машинного перевода.

Культурно-специфические элементы:

Tories: большинство машинных переводчиков, кроме Яндекс Переводчика, правильно перевели термин как *Тори*. Яндекс Переводчик перевел это как *Консерваторы*, что технически правильно, но не соответствует устоявшемуся термину.

The Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra): варианты переводов различаются, но DeepL и Microsoft Bing дали наиболее точный перевод, соответствующий использованию в России.

Conservation of Habitats and Species Regulations 2017: переводы различаются, но DeepL и Google дали наиболее точные переводы, соответствующие контексту.

Health and Safety Executive: DeepL и Google дали наиболее точный перевод.

Wildlife Trusts: большинство переводчиков оставили название без перевода, что правильно. Reverso и Microsoft Bing предложили более адаптированный перевод, что тоже приемлемо.

Sites of Special Scientific Interest: Google и Microsoft Bing дали наиболее точный перевод.

Special protection areas: переводы различаются, но большинство переводчиков дали правильный перевод.

Идиомы:

Greenlighting the use: переводы различаются. DeepL и Google дали наиболее точный перевод.

Терминология:

Stewardship programme: все переводчики дали один и тот же перевод, который не совсем соответствует контексту.

Biodiversity targets: переводы различаются. Google и Microsoft Bing дали наиболее точный перевод.

Онлайн-переводчики в большинстве случаев передают точность перевода, тем не менее, есть случаи, когда переводы могут быть некорректными или не полностью соответствовать контексту. Например, переводы терминов *The Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra)* и *Stewardship programme* варьируются, и не все варианты перевода полностью соответствуют контексту, что демонстрирует разнообразие формулировок при переводе и подчеркивает необходимость человеческого опыта для обеспечения контекстуальной и культурно приемлемой интерпретации. Кроме того, неспособность машинных переводчиков предоставлять пояснения или контекстуальные разъяснения ограничивает их эффективность при переводе сложных текстов и новостных статей, предназначенных для русскоязычной аудитории.

Таким образом, результаты исследования демонстрируют различия в эффективности систем машинного перевода при обработке текстов разной сложности. Инструменты, такие как DeepL и Google Translate, нередко показывают наиболее точные результаты, особенно при переводе культурно-специфических терминов, а также идиоматических выражений, например *greenlighting the use*. Тем не менее, наблюдаемые расхождения в переводе терминов указывают на то, что ни одна из существующих систем машинного перевода не обеспечивает стабильного и контекстуально адекватного результата. Данная вариативность подчеркивает необходимость осознанного выбора конкретного инструмента для выполнения переводческих задач, с учетом его сильных и слабых сторон.

Применение машинного перевода для новостных, профессиональных или технически сложных текстов сопряжено с рисками возникновения ошибок, которые могут привести к серьезным недоразумениям. Полученные выводы на основе таблицы подтверждают ключевую роль переводчиков-людей в преодолении языковых и культурных барьеров, поскольку именно они способны учитывать контекстуальные тонкости и культурные особенности, которые современные машины пока не могут полноценно воспроизвести.

На основании анализа использования различных онлайн-переводчиков, можно предложить следующие рекомендации для перевода текстов, содержащих культурно-специфические элементы, идиомы и специализированную терминологию:

1. Используйте проверенные словари и справочники для перевода официальных названий. Например, для перевода *The Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra)* и *The Office for Environmental Protection (OEP)* следует опираться на специализированные англо-русские словари аббревиатур, чтобы получить корректные варианты.

2. Оставляйте оригинальные названия организаций или терминов, если они не имеют широко известных аналогов в русскоязычном пространстве. Например, такие названия, как *Client Earth*, *NFU Sugar*, *British Sugar* и *Buglife*, лучше оставить без перевода, чтобы подчеркнуть их оригинальное значение и привлечь внимание читателя.

3. Интерпретируйте перевод в зависимости от контекста и российских реалий, особенно если прямого аналога в русском языке нет. Например, *Conservation of Habitats and Species Regulations 2017* можно интерпретировать как *Законодательная база по охране среды обитания и видов 2017 года* со ссылкой на российские экологические законы, чтобы облегчить восприятие для русскоязычной аудитории.

4. Идиомы следует переводить с учетом их переносного смысла и контекста.

5. Учитывайте эмоциональную окраску идиом, что особенно важно для новостных и публицистических текстов. Например, *met with scorn* следует перевести как *принятый с презрением*, чтобы сохранить негативный оттенок словосочетания.

6. Для сложной терминологии используйте уточненные варианты перевода, с опорой на контекст.

7. Проверьте согласованность терминов в тексте: следует придерживаться единого перевода, чтобы избежать путаницы.

8. Используйте DeepL или Google Translate для первичного анализа специализированных текстов, так как они чаще всего дают наиболее точные результаты для перевода терминологии и культурно-специфических элементов. Однако итоговый текст требует обязательной проверки и корректировки переводчиком-экспертом.

Безусловно, машинный перевод достиг значительных успехов и может быть полезен для быстрого и общего понимания текста. Однако, учитывая проведенное исследование, можно заключить, что машинный перевод не всегда справляется с культурно-специфическими элементами, идиомами и специализированной терминологией. Более того, машинные переводчики не делают ссылок и не поясняют контекст для русскоговорящего читателя, что значительно затрудняет понимание истинного смысла статьи. Для достижения максимальной точности и адекватного перевода, особенно в контексте новостных статей и сложных текстов, требуется участие человека-переводчика, который может учитывать нюансы, контекст и культурные отсылки, что пока выходит за рамки возможностей машинного перевода [8, с. 67].

Заключение. Сравнительный анализ машинного и человеческого перевода выявил значительные недостатки технологий в передаче контекста, культурных особенностей и специализированной терминологии. Особенно это проявляется при переводе сложных текстов, таких как юридическая, научная или журналистская документация, где даже незначительные ошибки могут привести к серьезным последствиям, что подчеркивает ограниченность машинных переводчиков в обработке контекстуальных и культурных нюансов.

Итак, вопрос о том, может ли машинный переводчик полностью заменить профессионального переводчика, остается открытым для обсуждений. Машинные инструменты полезны для перевода простых текстов, не несущих в себе специфических особенностей страны изучаемого языка, но не могут передавать сложные языковые нюансы, контекст и культурные особенности с той же точностью и качеством, как профессиональные переводчики. Обладая специализированными знаниями, опытом и чувством языка, профессиональные переводчики создают точные и качественные переводы новостных статей, углубляясь в культурно-специфические элементы языка.

Переводчики-люди могут учитывать тонкие оттенки значений, эмоциональные аспекты и культурные различия, которые важны для создания точного и достоверного перевода. Они способны адаптировать текст под целевую аудиторию, сохраняя его оригинальный смысл и стиль. В то время как машинный перевод может служить полезным инструментом и помощником, он вряд ли сможет полностью заменить

профессиональных переводчиков в ближайшее время, особенно в областях, требующих высокой точности и чувствительности к нюансам языка.

Таким образом, будущее переводческой индустрии заключается не в полной роботизации или ее полном отрицании, а в нахождении гармонии. Баланс между искусственным интеллектом и человеческим талантом – ключ к качественному, культурно-адаптированному и доступному переводу в эпоху глобализации. Только сочетая лучшие качества машины и человека, можно достичь выдающихся результатов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Банарцева А.В. Языковые переводы: человек vs. машинный перевод / А.В. Банарцева // Вестник науки и образования. – 2018. – №8 (44). – С. 50–53.
2. Брандес М.П. Предпереводческий анализ текста / М.П. Брандес, В.И. Провоторов. — М.: НВИ-Тезаурус; Издание 3-е, стер., 2021. – 224 с.
3. Гарбовский Н.К. Теория перевода / Н.К. Гарбовский. – М.: МГУ, 2021. – 544 с.
4. Головки Д.Р. Особенности и виды машинного перевода / Д.Р. Головки // Вестник Московского информационно-технологического университета – Московского архитектурно-строительного института. 2020. №4. – С. 24–30.
5. Раренко М.Б. Машинный перевод: от перевода «по правилам» к нейронному переводу / М.Б. Раренко // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Языкознание: Реферативный журнал. – 2021. – №3 – С. 70–79.
6. Спиридовский О.В. Переводческие трансформации и стратегии перевода в сфере политической коммуникации (на материале англоязычных СМИ) / О.В. Спиридовский, И.Н. Яковлева // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2020. – №10. – С. 205–210.
7. Федоров А.В. Основы общей теории перевода. Лингвистические проблемы / А.В. Федоров. — М.: Филология три, 2021. – 416 с.
8. Чернов Г.В. Основы синхронного перевода / Г.В. Чернов. – М.: Высшая школа, 2020. – 256 с.
9. Черняховская Л.А. Перевод и смысловая структура / Л.А. Черняховская. — М.: Международные отношения, 2022. – 264 с.
10. Шилова А.И. Особенности передачи структуры и содержания англоязычной научной статьи при переводе на русский язык / А.И. Шилова // Молодой ученый. – 2023. – № 18 (465). – С. 223–225.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

11. The Guardian. Revealed: Tories failed to do impact check before approving banned pesticide [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.theguardian.com/environment/article/2024/jul/24/uk-government-impact-approving-banned-pesticide-cruiser-sb-nature-assessment> (дата обращения: 24.07.2024).

REFERENCES

1. Banartseva A.V. (2018). Yazykovye perevody: chelovek vs. mashinnyy perevod [Language Translations: Human vs. Machine Translation] in Vestnik Nauki i Obrazovaniia [Bulletin of Science and Education], (8)44, pp. 50–53 (In Russian)
2. Brandes M.P., & Provotorov V.I. (2021). Predperevodcheskii analiz teksta [Pre-Translation Text Analysis]. 3rd ed. Moscow: NVI-Tezaurus, 224 p. (In Russian).
3. Garbovsky N.K. (2021). Teoriia perevoda [Theory of Translation]. Moscow: Moscow State University, 544 p. (In Russian).
4. Golovko D.R. (2020). Osobennosti i vidy mashinnogo perevoda [Features and Types of Machine Translation] in Vestnik Moskovskogo Informatsionno-Tekhnologicheskogo Universiteta – Moskovskogo Arkhitekturno-Stroitel'nogo Instituta [Bulletin of Moscow Information Technology University – Moscow Institute of Architecture and Construction], (4), pp. 24–30 (In Russian).
5. Rarenko M.B. (2021) Mashinnyy perevod: ot perevoda «po pravilam» k nejronnomu perevodu [Machine translation: from translation ‘by the rules’ to neural translation] in Social'nye i gumanitarnye nauki. Otechestvennaya i zarubezhnaya literatura. Yazykoznanie: Referativnyy zhurnal. [Social and Humanities. Domestic and foreign literature. Linguistics: Abstract Journal], No. 3, pp. 70–79 (In Russian).
6. Spiridovskiy O.V., & Yakovleva I.N. (2020). Perevodcheskie transformatsii i strategii perevoda v sfere politicheskoi kommunikatsii (na materiale angloiazychnykh SMI) [Translation Transformations and

Strategies in Political Communication (Based on English-Language Media)] in *Filologicheskie Nauki. Voprosy Teorii i Praktiki* [Philological Sciences. Issues of Theory and Practice], (10), pp. 205–210 (In Russian).

7. Fedorov A.V. (2021). *Osnovy obshchei teorii perevoda. Lingvisticheskie problemy* [Fundamentals of General Translation Theory. Linguistic Problems]. Moscow: Filologiya Tri, 416 p. (In Russian).

8. Chernov G.V. (2020). *Osnovy sinkhronnogo perevoda* [Fundamentals of Simultaneous Translation]. Moscow: Vysshaya Shkola, 256 p. (In Russian).

9. Cherniakhovskaya L.A. (2022). *Perevod i smyslovaia struktura* [Translation and Semantic Structure]. Moscow: Mezhdunarodnye Otnosheniia, 264 p. (In Russian).

10. Shilova A.I. (2023). *Osobennosti peredachi struktury i sodержaniia angloiazychnoi nauchnoi stat'i pri perevode na russkii iazyk* [Features of Conveying the Structure and Content of an English-Language Scientific Article When Translating into Russian]. *Molodoi Uchenyi* [Young Scientist], (18) 465, pp. 223–225 (In Russian).

Поступила в редакцию 07.11.2024 г.

MACHINE TRANSLATION DIFFICULTIES OF CULTURE-SPECIFIC ELEMENTS IN ENGLISH NEWS ARTICLES

O.N. Poddubskaya, V.V. Daryina

The article examines the quality of machine translation in comparison to human translation on the material of the news article “Revealed: Tories Failed to Do Impact Check before Approving Banned Pesticide” from Britain's most widely read newspaper ‘The Guardian’, dated July 24, 2024. In the absence of an official Russian translation of this article, the focus shifts to advanced online translators such as DeepL, Google Translate, Reverso, Microsoft Bing, and Yandex Translate. The analysis highlights culture-specific elements, idioms, and specialized terminology that may present challenges for machine translation. The shortcomings observed in these translations stress the necessity for human translators to be involved in translating process in order to ensure accuracy and adequacy, particularly in lexically complex and culturally rich texts.

Keywords: artificial intelligence, machine translation, human translation, culturally specific elements, idioms, specialized terminology, translation quality, online translators.

Поддубская Ольга Николаевна.

Кандидат педагогических наук, доцент.

Государственный гуманитарно-технологический университет, г. Орехово-Зуево, Российская Федерация.

Доцент кафедры английского языка

ORCID: 0000-0003-1067-7499.

E-mail: olgapoddubskaya@mail.ru.

Дарьина Виктория Валерьевна.

Государственный гуманитарно-технологический университет, г. Орехово-Зуево, Российская Федерация.

Студентка магистратуры.

ORCID: 0009-0005-9490-4573.

E-mail: viktoria001972@gmail.com.

Poddubskaya Olga Nikolajevna.

Candidate of Pedagogic Sciences.

State University of Humanities and Technology, Orekhovo-Zuyevo, Russian Federation. Associate Professor.

ORCID: 0000-0003-1067-7499.

E-mail: olgapoddubskaya@mail.ru.

Daryina Victoria Valeryevna.

State University of Humanities and Technology, Orekhovo-Zuyevo, Russian Federation.

Master's Degree student.

ORCID: 0009-0005-9490-4573.

E-mail: viktoria001972@gmail.com.